

Genetyczne i biologiczne przyczyny PTSD

The Genetic and Biological Causes of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

Weronika Urbaniak

Mgr bezpieczeństwa wewnętrznego,
licencjat z administracji, funkcjonariusz
Policji

ORCID 0009-0007-1526-4454

Cytowanie:

Urbaniak W. (2026). Genetyczne i biologiczne przyczyny PTSD. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 17 (2026), art. 176, s. 1–12. DOI: 10.5281/zenodo.18141937

Przyjęto: 8.12.2025

Zaakceptowano: 11.12.2025

Opublikowano: 03.01.2026

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4>).

Abstrakt

Prace badawcze nad udziałem czynników neurobiologicznych oraz genetycznych w występowaniu PTSD, przybliżają wyjaśnienie ryzyka zachorowania na tą chorobę, co jest szczególnie istotne z perspektywy diagnostycznej oraz terapeutycznej. Skłonnościom do PTSD sprzyja szczególnie wrażliwość na bodźce stresujące i wzrost ryzyka narażenia na traumatyczne wydarzenia, które są uwarunkowane przez wiele czynników. Po bezpośrednim przeżyciu bądź będąc świadkiem traumatycznego zdarzenia, w organizmie takiej osoby powstaje bardzo silna reakcja stresowa, która może być przyczyną rozwoju PTSD. Jednakże dotychczasowe wyniki badań podłoża PTSD wskazują na potrzebę realizowania kolejnych badań w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian w definiowaniu PTSD oraz analiza neurobiologicznego i genetycznego podłoża tego schorzenia.

Słowa kluczowe: PTSD, czynniki neurobiologiczne, podłoże genetyczne, czynniki ryzyka

Wstęp

Stale postępujący rozwój cywilizacyjno-technologiczny powoduje zwiększenie częstotliwości występowania różnych groźnych zdarzeń, do których zaliczane są wypadki, katastrofy naturalne, konflikty zbrojne, akty terrorystyczne, ale również te występujące w codziennym życiu, które nie są obojętne dla zachowania zdrowia psychicznego. Do zdarzeń o charakterze traumatycznym, które odgrywają istotną rolę, należą wojny i przestępstwa, ponieważ ich ofiarami często są niewinni ludzie, a wspólną ich cechą jest dostarczanie negatywnych i bardzo silnych emocji, które mogą powodować wystąpienie zaburzenia psychicznego, którym jest zespół stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder – PTSD). Jest to jednostka chorobowa wprowadzona do DSM-V, w której przebiegu powstają w organizmie reakcje stresowe negatywnie wpływające na prawidłowe funkcjonowanie mózgu,

co może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do nieodwracalnych zmian w systemie nerwowym.

Ewolucja w podejściu do definiowania PTSD

Zaburzenie psychiczne, którym jest PTSD, a diagnozowane po zadziałaniu na organizm czynnika zewnętrznego pod postacią bodźca o charakterze traumatycznym, jest definiowane współcześnie właśnie przez pryzmat występowania tego typu niezwykle silnego stresora. Natomiast już reakcja organizmu ma podłoże wieloprzyczynowe, ponieważ ujawnienie i poziom nasilenia objawów zależeć będzie jednocześnie od uwarunkowań genetycznych, jak i środowiskowych (Sieński, Ziarko, 2023). Przy czym należy zaznaczyć, że są również osoby bardzo odporne na skutki traumy, u których PTSD nie rozwinię się wcale. Wobec tego, w przypadku tego schorzenia zawsze trzeba mieć na względzie jednostkowe predyspozycje do rozwoju PTSD oraz charakterystyczne cechy stresogennego bodźca, który oddziałuje na organizm. W praktyce do tych czynników, które przyczyniają się do rozwój PTSD zaliczają się: wiek, płeć, cechy osobowości, uwarunkowania genetyczne, doznane wcześniej urazy oraz inne zaburzenia psychiczne, jeżeli takie współwystępują. Należy ponadto dodać, że omawiana choroba bez względu na rodzaj traumy, znacznie częściej występuje wśród kobiet (Zdankiewicz-Ścigała, 2017).

Pacjenci, u których zdiagnozowano PTSD unikają tych wspomnień o doznanej traumie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nawet podczas przypadkowego kontaktu z bodźcem będącym źródłem traumatycznej sytuacji, nader często dochodzi do jej przypomnienia. Jest to zjawisko, którego pacjenci nie są w stanie kontrolować. Należy zaznaczyć, że chorzy najczęściej mają problemy z wyeliminowaniem pojawiających się podczas snu koszmarów, alienują się, są także apatyczni i osowiali albo cechuje ich nadpobudliwość. Odczuwają również nieuzasadnione poczucie winy, zmagają się z problemami z koncentracją oraz lękiem (Zdankiewicz-Ścigała, 2017).

Należy odnotować, że aktualna definicja PTSD była tworzona stopniowo, a szczególnie dla niej ważnym był rok 1980, ponieważ wówczas do „Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych” (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) wydanego w USA, została wprowadzona klasyfikacja zaburzeń traumatycznych. To właśnie wtedy omawiane zaburzenie zaczęło występować jako odrębna jednostka chorobowa. Natomiast stresor (bodziec o charakterze stresującym) zdefiniowano jako wydarzenie mogące być przyczyną bardzo silnej reakcji stresowej u człowieka. Jednakże w roku 1994, gdy wprowadzono nową klasyfikację PTSD, którą zamieszczono w DSM-IV, zmianie uległa również sama definicja stresora. Zgodnie z nią, stresor należy rozumieć jako doświadczenie traumatyczne, które jest bezpośrednio związane z możliwością wystąpienia zagrożenia dla życia, odniesienia poważnych uszkodzeń ciała bądź fizycznej integralności, co stanowi u ofiar bezpośrednie źródło lęku oraz poczucia bezradności (Kucmin i in. 2016).

Jedną z najczęściej przytaczanych definicji PTSD opracował amerykański socjolog Allan Victor Horowitz. Zatem należy odnotować, że zgodnie z nią, jest to bardzo często występująca odpowiedź organizmu na różnego rodzaju stresory, która pojawia się tuż po kontakcie z nimi. Poddana im osoba najczęściej czuje przerażenie bądź szok, które mogą powodować objawy przypisywane PTSD (Lis-Turlejska, Szumiąg, Okuniewska, 2021). Natomiast w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych w wersji obecnie obowiązującej, a przyjętej w roku 2021

(ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD), PTSD znajduje się pod numerem 6B40 i zostało zaliczone do zaburzeń wynikających z silnego stresu (Koweszko i in., 2023).

Z kolei w 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło zmiany w diagnostyce PTSD, które zamieszczono w najnowszym wydaniu DSM-V. Spowodowało to, że choroba ta została przeniesiona do grupy sklasyfikowanej jako zaburzenia mające swe źródło w traumie oraz stresie. Dodatkowo z obowiązujących wcześniej grup objawów charakterystycznych dla PTSD wyodrębnione zostały następujące cztery: powracające wspomnienia traumatycznych zdarzeń, odcinanie się od stresorów kojarzonych z traumą, nadmierne pobudzenie albo apatia oraz negatywne zmiany poznawcze oraz nastroju. Dodatkowo objawy te muszą utrzymywać się przynajmniej przez okres miesiąca, skutkować znaczącym cierpieniem albo pogorszeniem jakości codziennego życia. W diagnozie PTSD bierze się również pod uwagę kryterium dotyczące ekspozycji na traumatyczne chwile. Warto także zauważyć, że w klasyfikacji DSM-V oprócz systematyzacji, która jest dedykowana ludziom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom, które ukończyły szósty rok życia, wyodrębniono również kryteria diagnostyczne dla jeszcze młodszych dzieci uczęszczających do przedszkoli (Czerwińska, Kucharska, 2024).

Na temat pierwszego kryterium oznaczonego literą A, należy stwierdzić, że dotyczy ekspozycji na wydarzenie traumatyczne. W praktyce będzie to oznaczało, że pacjent może chorować na PTSD, w sytuacji gdy bezpośrednio doświadczył albo był świadkiem takiego wydarzenia, które zazwyczaj oznacza kontakt ze śmiercią albo zagrożenie nią, doznanie krzywdy cielesnej, naruszenia fizycznej integralności, bądź też był bezpośrednim świadkiem takiej sytuacji, stał się ofiarą albo widział przemoc seksualną. Z kolei kryterium B wskazuje na występowanie objawów takich jak: nawracające, mimowolne i natrętne wspomnienia, koszmary senne, retrospekcje, bardzo silny psychiczny niepokój. Dodatkowo w jego skład wchodzi reakcje o charakterze fizjologicznym na bodźce stresogenne przywołujące wspomnienia o przeżytej traumie. (Gibek, Wilczek-Rużyczka, 2025). W ramach kryterium C, zawarto aspekty dotyczące postępowania pacjentów, którzy dążą do unikania kontaktu z tymi stresorami. W kryterium D znajdują się negatywne zmiany poznawcze oraz te dotyczące bezpośrednio odczuwanemu nastrojowi. Odnoszą się one zatem do niezdolności do przypomnienia sobie istotnych aspektów przeżytej traumy, trwałego niepozytywnego postrzegania siebie samego i/bądź otaczającego świata, nieuzasadnionego poczucia winy, zmniejszonego poziomu nastroju, straty chęci do podejmowania realizacji przyjemnych dla danej jednostki czynności oraz alienowania się od otoczenia. Występuje także kryterium E związane z pobudzeniem oraz reaktywnością. Zaliczono do niego uporczywe objawy odnoszące się do podwyższonego pobudzenia oraz reaktywności, które wcześniej, czyli przed doznaniem traumą nie występowały, np. nadmierna drażliwość, wybuchy gniewu, problemy z koncentracją, wzmożona, nadmierna czujność, zbyt silne reakcje na niespodziewane bodźce oraz problemy ze snem (Czerwińska, Kucharska, 2024).

Zakres definiowania PTSD ewoluował na przestrzeni minionych dekad. Od historycznej nazwy „szok pourazowy”, po formalne uznanie w DSM-III1 jako zaburzenie

¹ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition – trzecie wydanie amerykańskiego podręcznika klasyfikacji zaburzeń psychicznych, opublikowane w 1980 roku.

lękowe, a w kolejnych wersjach do umieszczenia w kategorii zaburzeń wynikających z traumy oraz stresu. Tym samym, rozszerzano stale kryteria diagnostyczne o różne formy ekspozycji na traumę oraz wynikające z oddziaływania długotrwałego stresu. Wpływ na to miały koncepcje powstawania PTSD skupiające się na interakcji czynników psychologicznych, biologicznych oraz społecznych.

Koncepcje powstawania i zakres występowania PTSD

Równocześnie z rozwojem badań i zwiększaniem zakresu wiedzy o PTSD opracowano koncepcje, które tłumaczą powstawanie tego zaburzenia psychicznego. Obecnie wyszczególnia się kilka schematów, które tłumaczą jego genezę, a najważniejszymi z nich są koncepcje: behawioralna, poznawcza i biologiczna (Liszewska, Urbańska, 2019).

W ramach podejścia behawioralnego analizuje się zmiany zachodzące w zachowaniu u osób cierpiących na PTSD, a stanem, który zawsze występuje, jest bodziec awersyjny, czyli doznanie wywołujące nieprzyjemne odczucia fizyczne i psychiczne. Będzie nim traumatyczne doświadczenie, które jest źródłem silnego pobudzenia organizmu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne neutralne bodźce współdziałają z bezwarunkowym traumatycznym bodźcem. Oznacza to, że mogą one przybrać również postać bodźców warunkowych, które już mają możliwość, aby stać się źródłem intensywnej reakcji na stres. W konsekwencji, pacjenci starają się unikać nieprzyjemnych bodźców, ale dążenie do ich unikania podczas wygaszania pobudzenia organizmu nie pozwoli do końca pozbyć się negatywnego emocjonalnego pobudzenia (Liszewska, Urbańska, 2019).

W zakresie teorii poznawczej zakłada się, że w traumatycznym przeżyciu aktywizuje się tzw. sieć strachu. W jej ramach skupiają się informacje na temat tego, co stanowi zagrożenie dla człowieka. Wśród osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, u których zdiagnozowano PTSD dużo szybciej dochodzi do tego, że wytwarza się reakcja stresowa na kontakt z tym bodźcem, który będzie przypominał doświadczoną traumę, aniżeli u pacjentów zmagających się z innymi kategoriami zaburzeń lękowych. Oznacza to, że osoba po traumatycznym zdarzeniu przetwarza je w taki sposób, który utrzymuje stan zagrożenia. Najważniejsze w tej koncepcji jest to, że występuje powiązanie myśli, emocji oraz zachowań, a przede wszystkim ma miejsce negatywne przekonania o sobie samym, świecie oraz przyszłości, ponieważ wzmacnia to objawy chorobowe (Popiel, Zawadzki, 2021).

Natomiast w podejściu biologicznym przedstawia się PTSD jako skutek długotrwałego pobudzenia autonomicznego układu nerwowego. Efektem tego jest powstanie wzmoczonej reakcji odruchowych na bodziec związany z przeżyta traumą i nadwrażliwości na bodźce niezaangażowane w ten uraz, a jest to reakcja wynikająca z utraty zdolności ich prawidłowej przez mózg selekcji. W przypadku objawów można stwierdzić, że obserwuje się je pod postacią zmian neurohormonalnych i neuroanatomicznych. Wpływają one w szczególności na: zmniejszenie hipokampa oraz aktywności pola Broki, lateralizację prawej półkuli mózgu, zmiany w aktywności ciała migdałowatego oraz obszarów czuciowych. Ponadto dochodzi także do wzmocnienia wspomnień traumatycznych. Tym samym teoria biologiczna skupia się na neurobiologicznych oraz genetycznych podstawach PTSD, w tym na roli aktywacji układu stresu oraz mutacjach genetycznych w zakresie transportu serotoniny (van Zuiden, Olf, 2025).

PTSD nie występuje tylko u tych osób, które zostały poddane działaniu silnego stresora, ponieważ objawy uwidoczniają się również wśród świadków traumatycznych zdarzeń. Występują także przypadki, gdy zaburzenie to nie ujawni się u osoby po kontakcie z tego typu sytuacjami. Wynika to z tego, że PTSD zależy jednocześnie od czynników zarówno zewnętrznych oddziałujących na ludzki organizm, jak i genetycznych (Steuden, Janowski, 2016).

Objawy PTSD występują według szacunków u 1-9% światowej populacji, a traumatyczne urazy psychiczne dotyczą w ciągu życia ok. 30% ludzi na świecie (Bossini, i in., 2016). Jednakże jak wynika z przytoczonych danych, nie każdy dotknięty traumą zachoruje na PTSD. Zgodnie z definicją tego schorzenia psychicznego, aby mogły wystąpić objawy nie trzeba być bezpośrednią ofiarą, a wystarczy już bycie świadkiem wydarzenia traumatycznego. Do wydarzeń o charakterze traumatycznym zalicza się w szczególności katastrofy naturalne oraz tragedie, które spowodowali sami ludzie, ale jak wskazują badania znacznie częściej PTSD diagnozowane jest po traumie wynikającej z doznania przemocy od drugiego człowieka, a więc np. podczas wojny, napadu, ataku terrorystycznego, aniżeli w wyniku naturalnego zjawiska np. powodzi (Ogińska-Bulik, 2023).

Z kolei analizując częstotliwość występowania PTSD uznano, że najczęściej dotyka on osób, które stały się ofiarami przemocy, pochodzących z rozbitych rodzin i u tych którzy odczuwają alienację oraz mają poczucie utraty bezpieczeństwa (Bossini, i in., 2016). Szczególnie narażoną grupą są żołnierze biorący udział w działaniach zbrojnych, np. po zakończeniu wojny w Iraku według szacunków ok. 12% żołnierzy amerykańskich wracających do domu cierpiało na objawy PTSD (Vasterling, 2010).

Przedstawione koncepcje dotyczące powstawania PTSD, skupiają się przede wszystkim na niezdolności ludzkiego mózgu do przetworzenia traumatycznych wspomnień, a to prowadzi do ich fragmentaryzacji, pojawiania się lęku, dysocjacji i nadmiernej aktywacji układu nerwowego. Zrozumienie tych zjawisk, doprowadziło do bardziej neurobiologicznego i genetycznego rozumienia mechanizmów odpowiadających za powstawanie tego zaburzenia psychicznego.

Aspekty neurobiologiczne w PTSD

Analiza wyników badań pozwala uznać, że PTSD to wynik wytworzenia się neurologicznej nadwrażliwości oraz utrzymywania się mocnego wzbudzenia występującego w układzie rąbkowym i posiada on ścisły związek ze strukturami występującymi w ludzkim mózgu, a w szczególności z ciałem migdałowatym, hipokampem i miejscem sinawym (Misterska, Głowacki, 2013). Do głównych teorii, które obrazują mechanizm wytwarzania się traumy, zaliczyć należy ten, zgodnie z którym bodziec zewnętrzny najpierw dociera do pól czuciowych wzgórza, a następnie odbywa się transmitowanie sygnału do ciał migdałowatych. Przedstawiony proces może zachodzić jedną z dwóch dróg. Pierwszą z nich jest droga bezpośrednia, czyli bodziec poprzez drogę neuronalną trafia do ciała migdałowatego, po czym trafia do podwzgórza oraz pnia mózgu. Z kolei druga droga, pośrednia, biegnie przez korę czuciową, korę przedczołową, do podwzgórza oraz pnia mózgu, a które odpowiadają za wegetatywne reakcje organizmu. Należy zauważyć, że reakcja wegetatywna jest nieświadomą, automatyczną odpowiedzią autonomicznego układu nerwowego na bodźce np. na stres, kontrolującą podświadome funkcje organizmu, a przykładem tego typu reakcji są ból brzucha, czy też kołatanie serca podczas sytuacji stresogennej. W ramach

pierwszej z wymienionych dróg, sygnał wytworzony przez traumatyczny bodziec mija korę mózgową, co powoduje, że informacja nie trafia do ludzkiej świadomości. Tym samym, zaistnienie traumy będzie zakodowane jedynie w ciele migdałowatym, a to oznacza, że zdarzenie nie zostanie zapisane w werbalnej pamięci, ponieważ do tego jest jeszcze wymagany udział kory mózgowej (Zawadzki, Popiel, 2014).

Reakcję neurobiologiczną na traumę powodującą PTSD można również przedstawić jako uruchomienie przez nią mechanizmu: walka-ucieczka-zamrożenie (Tomalski, Pietkiewicz, 2024). Wówczas uruchamiane jest ciało migdałowate, które charakteryzuje się tym, że posiada wiele połączeń ze zmysłami słuchu oraz wzroku, przy czym przeżyta trauma, a konkretnie doświadczenia z nią związane są przechowywane w ciele migdałowatym jedynie w sposób częściowy. Z kolei, czynniki o charakterze wyzwalającym wpływając na zmysły mogą przyczynić się wywołania traumy. Z tego też względu u pacjentów dochodzi do przypominania traumy i to nawet po upływie długiego czasu od jej wystąpienia. Po pewnym czasie owe przypomnienia przechodzą do kory nowej, a jeśli traumatyczne doświadczenia posiadają bardzo intensywne natężenie, to wówczas zdolność chorego do adaptacji do nowych warunków stresogennych nie będzie możliwa, co przekładać będzie się na występowanie silnego lęku (Tomalski, Pietkiewicz, 2024).

Odpowiedź organizmu na silny stres warunkowana jest przez to, że bodźce, a konkretnie ich projekcje przedostają się do innych elementów układu nerwowego, przede wszystkim do kory mózgowej, wzgórza, podwzgórza, ciała migdałowatego, hipokampa, mózdzku i rdzenia kręgowego (Rozpędek, 2015). W momencie, w którym uruchamia się miejsce sinawe dochodzi do wzmożenia się bądź zanikaniu reakcji lękowej na powtarzający się bodziec. Duża aktywność jądra miejsca sinawego powoduje wydzielanie noradrenaliny, a to jest przyczyna odczuwania silnego lęku. W dalszej kolejności aktywizuje się podwzgórze, co jest z kolei sygnałem do uruchomienia się osi: podwzgórze-przysadka-nadnercza i pośrednio także obwodowego układu sympatycznego. Zawsze, gdy wzbudza się ciało migdałowate dochodzić będzie do nasilenia się lęku, a dodatkowo jeśli wystąpią tzw. reakcje hamujące w korze przedczołowej, to wówczas dodatkowo będą wzmacniane lęki. Spowoduje to powstanie reakcji stresowej w mózgu. Należy przy tym zaznaczyć, że ze względu na zbyt silne wzbudzenia ciała migdałowatego dochodzić będzie do zahamowania prawidłowego działania hipokampa, a bodźce stresujące będą się nasilać, co z kolei zainicjuje proces neurodegeneracji komórek znajdujących się w hipokampie (Rozpędek, 2015).

W trakcie reakcji stresogennej kora nadnerczy wydziela duże ilości kortyzolu, który destrukcyjnie wpływa na poprawne działanie hipokampa, a jeśli równocześnie proces ten przerodzi się w przewlekłe wydzielanie tego hormonu, to spowoduje, że zanikać będą komórki hipokampa. Przedstawiony proces stwierdza się u pacjentów z potwierdzonym PTSD. Jest on niezwykle negatywny dla chorych, ponieważ powoduje problemy z pamięcią. Uwarunkowane jest to tym, że hipokamp odpowiedzialny jest za przypisywanie przeżytych zdarzeń do występujących w ich trakcie okoliczności, czyli miejsca oraz czasu. Zatem, jeżeli zmniejsza się ilość komórek hipokampu, to wspomnienia zaczynają ulegać zamazywaniu (Gawinecka, Łucka, Cebella, 2008). Dlatego też wyniki badań (Wahle, 2019) przeprowadzanych wśród amerykańskich weteranów wojennych z afgańskiego konfliktu wykazały, że żołnierze cierpiący na PTSD cecho-

wali się o 8-10% mniejszą objętością prawego hipokampa oraz osiągnęli także gorsze wyniki w testach werbalnych niż zdrowi ludzie.

Jednocześnie z powstaniem reakcji stresogennej w pierwszej kolejności aktywowany zostaje układ współczulny, a następnie przywspółczulny, a skutkiem jest rozpoczęcie procesu dysocjacji. Jest to bardzo ważna reakcja w kontekście PTSD, ponieważ są to dwa układy antagonistyczne względem siebie, a ich funkcją jest regulowanie przeciwstawne reakcji organizmu. Pierwszy z nich odpowiada za mobilizowanie do działania podczas stresu w ramach reakcji: „walcz bądź uciekaj”. Z kolei układ przywspółczulny reguluje procesy: odpoczynku, regeneracji oraz trawienia. Zatem harmonia pomiędzy nimi jest bardzo ważna dla zdrowia, a chroniczny stres może doprowadzić do nadaktywności części współczulnej, odpowiadając wówczas za reakcje znane właśnie w przypadku PTSD (Siwek, Strzałek, Pawełczyk, 2025).

W powyższym kontekście można przyjąć, że układ sympatyczny odpowiada za przygotowanie organizmu będącego podczas działania stresora do podjęcia reakcji walki lub ucieczki. W tych sytuacjach znacznie zwiększenia się metabolizm i stężenie kortykoliberyny pobudzającej produkcję hormonu adrenokortykotropowego, za co odpowiada przedni płat przysadki mózgowej. Dodatkowo trzeba wskazać, że reguluje on proces uwalniania glikokortykoidów z kory nadnerczy, co sprawia, że miejsce sinawe podnosi poziom swojej aktywności przekaźnictwa noradrenergicznego, czego skutkiem jest silne pobudzenie kory mózgowej. Z tego powodu dochodzi do wydzielania się dużej ilości glutaminy oraz kortykoliberyny, a przez to układ limbiczny przechodzi w stan mocnej aktywacji. Układ limbiczny jest ważny, ponieważ odpowiedzialny jest za obszar emocji, motywacji i za pamięć. To w nim odbywa się przetwarzanie i odczuwanie kluczowych emocji, a więc złości, strachu oraz radości. Dodatkowo wpływa na działania impulsywne i procesy fizjologiczne związane z reakcjami organizmu na emocje, które zostały wywołane m.in. przez bodźce stresogenne (Siwek, Strzałek, Pawełczyk, 2025).

Konsekwencją powyżej scharakteryzowanych procesów, które zachodzą pod wpływem bardzo silnych emocji, jest dysocjacja. Oznacza to, że człowiek poddany silnemu stresowi albo traumatycznemu zdarzeniu, zaczyna „odrywać się od rzeczywistości”. Przejawia się to m.in. poprzez derealizację, czyli jednostka czuje nierealność świata zewnętrznego bądź przez depersonalizację, co oznacza poczucie oderwania od własnego ciała oraz jaźni. Przy tym wszystkim zazwyczaj pojawiają się również objawy somatyczne pod postacią: zwolnionego tętna, zwięzienia źrenic, skurczy pęcherza moczowego, zwięzienia się dróg oddechowych, zwiększonej pracy trzustki, dwunastnicy, żołądka i perystaltyki jelit. Skutkuje to występowaniem różnych dolegliwości fizycznych m.in. takich jak: ból głowy i brzucha, nudności, zaparcia, kołatanie serca, duszności, nadmierna potliwość oraz drżenie rąk. (Siwek, Strzałek, Pawełczyk, 2025).

Pacjenci ze zdiagnozowanym PTSD wykazują charakterystyczne nieprawidłowości dotyczące poziomu hormonów stresowych i w pracy mózgu. Przedstawione badania wykazały, że chorzy posiadają niewłaściwe poziomy neurotransmitterów oraz hormonów. Jednakże PTSD jest złożonym zaburzeniem psychicznym, bowiem łączy czynniki neurobiologiczne z genetycznymi, które wzajemnie na siebie wpływają.

Genetyczne podłoże PTSD

Przyczyny genetyczne PTSD mają charakter poligeniczny (Cornelis i in. 2010), a zatem nie występuje tylko jeden gen odpowiadający za możliwość wystąpienia tego

schorzenia, ponieważ wiele genów z różnym nasileniem ma na to wpływ. Predyspozycje genetyczne, które mogą być dziedziczone istotnie zwiększają podatność, a przy tym ich działanie nakłada się na czynniki środowiskowe. Ponadto mogą również zachodzić mechanizmy transgeneracyjne dziedziczenia traumy, co oznacza, że przeżycia traumatyczne np. z pokolenia rodziców, czy też dziadków, mają wpływ na ekspresję genów u dzieci, wnuków, a proces ten zwiększa ryzyko zaistnienia u nich problemów psychicznych takich jak PTSD (Guillén-Burgosa, Gutiérrez-Ruiza, 2018).

Możliwość zachorowania na PTSD jest dziedziczona w sposób poligeniczny, tj. przy pośrednictwie wielu genów. Sytuacja ta może wystąpić, gdy rodzic zmaga się z problemami psychicznymi, a w szczególności z depresją oraz zaburzeniami lękowymi. Zawsze w takiej sytuacji musi zaistnieć zewnętrzny bodziec w postaci traumatycznego doświadczenia (Cornelis i in., 2010). Oznacza to, że musi wystąpić interakcja z czynnikami środowiskowymi, ponieważ predyspozycje genetyczne pod postacią np. krótkiej wersji genu MAO-A, który odpowiedzialny jest za produkcję enzymu monoaminooksydazy A, który rozkłada neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, noradrenalina, adrenalina oraz serotonina. W przypadku wystąpienia krótkiej wersji tego genu dochodzi do niedoborów wspomnianego enzymu, co może być przyczyną występowania agresywnych zachowań przede u jednostek, które doświadczyły kiedyś traumy w okresie dzieciństwa. Tym samym upośledzenie genu wraz z czynnikiem środowiskowym pod postacią traumy podnosi poziom ryzyka rozwoju zaburzeń charakterystycznych dla PTSD (Cornelis, i in., 2010).

Badania sugerują, że dziedziczenie transgeneracyjne, czyli przekazywanie wzorców, przekonań, cech, ale również i traumatycznych doświadczeń z pokolenia na pokolenie, może powodować zmiany w ekspresji genów, które są następnie przekazywane kolejnym pokoleniom, a owe zmiany upośledzają układ nerwowy następnych pokoleń. Należy również podkreślić, że dziedziczenie traumy sięga trzech pokoleń wstecz, a naukowcy uważają, że dziedziczenie może dotyczyć jeszcze dalszych pokoleń wstecz (Chou, Huang, Yu, 2024).

Warto także przytoczyć wyniki badań rodzinnych (Yehuda, Halligan, Bierer, 2001), ponieważ wykazały, że istnieje związek zmian genetycznych w rodzinach osób cierpiących na PTSD. Udało się wykazać, że dzieci ludzi, którzy przeżyli Holokaust, a przez to zachorowały na PTSD, były istotnie bardziej narażone na ryzyko rozwoju objawów PTSD, aniżeli dzieci osób, które także przeżyły Holokaust, ale nie stwierdzono u nich tej choroby (Yehuda, Halligan, Bierer, 2001).

Czynniki genetyczne związane są z możliwością narażenia na traumatyczne wydarzenia zostały podczas badań odkryte u bliźniąt jednojajowych. W czasie badań skupiono się na bliźniętach, którymi byli wyłącznie chłopcy urodzeni w Wietnamie. Natomiast ich rodzice byli bezpośrednimi świadkami różnych traumatycznych zdarzeń związanych z amerykańską interwencją w tym kraju. Badacze postawili sobie za cel przebadanie czynników genetycznych oraz środowiskowych, które były związane z narażeniem na zdarzenia traumatyczne u tychże dzieci, a następnie ich przełożenie na możliwość wystąpienia objawów PTSD. Wykazano, że dziedziczność plasowała się na poziomie ok. 47% w przypadku ekspozycji na traumatyczne zdarzenia (Stein i in., 2002).

Jeszcze inne badania miały za cel określenie dziedziczności objawów PTSD, współwystępujących chorób, stanu fizycznego i interakcji procesu gen – środowisko. Zostały

one przeprowadzone na bliźniętach jednojajowych oraz dwujajowych. Uzyskane wyniki pozwoliły autorom tych badań stwierdzić, że występuje istotne ryzyko dziedziczenia w rozwoju objawów PTSD. Natomiast w ich ramach nie udało się określić tego, jaki gen bezpośrednio odpowiada za ryzyko wystąpienia PTSD. Potwierdził się natomiast pogląd, że schorzenie to ma charakter wieloczynnikowy oraz poligenowy (Colimore i in., 2009), (Koenen, Nugent, Amstadter, 2008).

Wyniki badania prowadzonych nad zaburzeniami neuropsychiatrycznymi oraz wieloczynnikową naturą chorób psychicznych takich jak PTSD, doprowadziła naukowców do stwierdzenia, że nie można uznać, że za to i inne choroby psychiczne odpowiada tylko jeden gen. Dodatkowo wpływ genów i środowiska wzajemnie na siebie wykracza poza standardowe założenia (Guillén-Burgosa, Gutiérrez-Ruiza, 2018).

Badania nad interakcją gen – środowisko w przypadku PTSD zyskują na coraz większym znaczeniu, a jedno z pierwszych z nich, których celem było ustalenie wzajemnego oddziaływania uwarunkowań genetycznych oraz narażenia na bodźce bądź czynniki środowiskowe i określenie różnych cech chorób psychicznych, a więc również i PTSD, wykonano wśród maltretowanych dzieci. Wyniki potwierdziły, że trauma powodowała wysokie stężenie enzymu monoaminoooksydazy A, w porównaniu z niemaltretowanymi dziećmi, współwystępowało z zaburzeniami zachowania charakterystycznymi dla PTSD.

W kolejnym badaniu potwierdzono występowanie związku ryzyka genetycznego pomiędzy polimorfizmem pojedynczego nukleotydu rs2267735 u czarnoskórych kobiet mających traumatyczne przeżycia w dzieciństwie oraz w dorosłości, a wystąpieniem PTSD. Przytoczone badanie wskazuje na związek występowania PTSD receptorowi przysadkowej cyklazy adenylanowej 1. Uczestniczy on w rozwoju układu nerwowego, homeostazie endokrynologicznej, metabolizmie oraz reakcji na przewlekły stres. Oznacza to, że układ aktywujący polipeptyd przysadkowej cyklazy adenylanowej bierze udział w psychologicznej oraz fizjologicznej reakcji organizmu na stres pochodzący z przeżytego traumatycznego zdarzenia (Ressler i in., 2011).

Następnym z wielu badań, które miało na celu ustalenie związku pomiędzy genem a środowiskiem, który przyczynia się do PTSD podczas zdarzeń traumatycznych, jest badanie wykonane wśród uchodźców z Rwandy, którzy uniknęli śmierci, gdy w roku 1994 uniknęli czystek etnicznych, w których zamordowano ponad 800 tys. ludzi. Uczestnicy tego badania mieszkali wówczas w obozie dla uchodźców w Ugandzie. Należy zatem stwierdzić, że badanie wykazało, że gen SLC6A4, który koduje gen transportera 5-hydroksytryptaminy, a przez to odpowiada za regulację nastroju człowieka, nadaktywny niesie ze sobą ryzyko wystąpienia PTSD po traumatycznych zdarzeniach (Wilkie, 2009).

Geny mają zatem bezpośredni wpływ na ludzką wrażliwość na stres. Natomiast trauma doprowadza do trwałych zmian neuronalnych, tworząc pętlę, która potęguje możliwość rozwoju PTSD u jednostek predysponowanych genetycznie, a przede wszystkim, gdy w ich rodzinach występowały wcześniej zaburzenia psychiczne.

Podsumowanie

PTSD jest zaburzeniem psychicznym, które może doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych oraz społecznych. Podatność na traumatyczne zdarzenie w życiu wynosi ok. 30%, a częstość występowania PTSD 1-9% w zależności od populacji, a to pozwala stwierdzić, że predyspozycje genetyczne, uwarunkowania neurobiologiczne

i środowiskowe, prowadzą do różnic pomiędzy chorymi cierpiącymi na to zaburzenie psychiczne. Podczas bardzo silnego stresu dochodzi do reakcji neurobiologicznych w ludzkim organizmie. Z kolei zbyt długa i silna ekspozycja na działanie stresu może wywołać PTSD (Walczevska, Słowik, 2014). Z kolei badania genetyczne dążą do tego, aby określić jak zmienność genetyczna oraz cechy środowiskowe wpływają na rozwój tego zaburzenia. Na kanwie naukowej potwierdzono, że w przypadku PTSD występuje poligeniczność, a badania realizowane w tym kierunku mogą być użytecznym instrumentem analizy wieloczynnikowych zależności powodujących powstawanie PTSD (Krasowska, Rolińska, Mazurkiewicz, 2018).

Reasumując, podłoże neurobiologiczne i genetyczne tej choroby jest wysoce złożone, ponieważ dotyczy zarówno zmian zachodzących w strukturach ludzkiego mózgu, takich jak hipokamp oraz ciało migdałowate, jak również obejmuje dysfunkcje neuroprzekaźników. Z kolei czynniki genetyczne mają bezpośredni wpływ na podatność na wystąpienie PTSD, a ponadto w interakcji z czynnikami środowiskowymi oraz przeżytymi traumatycznymi doświadczeniami, mogą doprowadzić do uszkodzenia hipokampa przez ciągłe wydzielanie hormonu, którym jest kortyzol.

Abstract

Research into the role of neurobiological and genetic factors in the etiology of posttraumatic stress disorder (PTSD) provides critical insights into vulnerability to this condition, with important implications for diagnosis and treatment. Predisposition to PTSD involves heightened sensitivity to stressful stimuli and increased likelihood of exposure to traumatic events, both influenced by multiple interacting factors. Following direct experience or witnessing of a traumatic event, an intense stress response may develop, potentially leading to the onset of PTSD. However, existing studies on the underlying mechanisms highlight the need for further investigation. The aim of this article is to review changes in the diagnostic definition of PTSD and to examine its neurobiological and genetic foundations.

Keywords: PTSD, neurobiological factors, genetic underpinnings, risk factors

Bibliografia

- Bossini, L. Casolaro, I. Koukouna, D. Caterini, C. Olivola, M. Fagiolini, A. (2016). Zespół stresu pourazowego u ofiar zamachów terrorystycznych – studium porównawcze wpływu wydarzeń traumatycznych na życie pacjentów. *Psychiatria Polska*, 50(5), 907-921.
- Cebella, A. Łucka, I. (2007). Zespół stresu pourazowego - rozumienie i leczenie. *Psychiatria*, 4(3), 128-137.
- Chou, P. Huang, Y. Yu, S. Mechanisms of Epigenetic Inheritance in Post-Traumatic Stress Disorder. *Life*, 14(1), 98-110.
- Collimore, K.C. Asmundson, G.J.G. Taylor, S. Jang, K.L. (2009). Socially related fears following exposure to trauma: environmental and genetic influences. *Journal of Anxiety Disorders*, 23, 240-246.
- Cornelis, M.C. Nugent, N.R. Amstadter, A.B. Koenen, K.C. (2010). Genetics of Post-Traumatic Stress Disorder: Review and Recommendations for Genome-Wide Association Studies. *Current Psychiatry Reports*, 12(4): 313-326.
- Czerwińska, M. Kucharska, K. PTSD i cPTSD wśród wychowanków pieczy zastępczej – przegląd literatury. *Psychiatria i Psychologia Kliniczna*, 24(1), 89-97.
- Gawinecka, M. Łucka, I. Cebella A. (2008). Pamięć zdarzeń traumatycznych. *Psychiatria*, 5(2), 65-69.
- Gibek, K. Wilczek-Rużyczka, E. (2025). Trauma związana z diagnozą i leczeniem onkologicznym a rozwój PTSD. *Psychoterapia*, 2(213), 17-34.
- Guillén-Burgosa, H.F. Gutiérrez-Ruiza, K. (2018). Genetic advances in post-traumatic stress disorder. *Revista Colombiana de Psiquiatría (English Edition)*, 47(2), 108-118.
- Koenen K.C., Nugent N.R., Amstadter A.B. (2008). Gene-environment interaction in posttraumatic stress disorder: review, strategy and new directions for future research. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 258, 82-96.
- Koweszko, T. de Barbaro, B. Izydorczyk, B. Mastalerz-Migas A. Samochowiec J. Szulc A. Kowalska A. Wachowska K. Galecki P. (2023). Stanowisko grupy roboczej dotyczące diagnozy zaburzeń związanych ze stresem pourazowym u osób dorosłych. *Psychiatria Polska*, 57(4), 681-704.
- Krasowska, D. Rolińska, A. Mazurkiewicz A. (2018). Udział czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju stresu pourazowego. *Advances in Psychiatry and Neurology*, 27(1), 64-71.
- Kucmin, T. Kucmin, A. Nogalski A. Sojczuk S., Jojczuk, M. (2016). Historia traumy i zaburzeń potraumatycznych w literaturze. *Psychiatria Polska*, 50(1): 269-281.
- Lis-Turlejska, M. Szumił, Sz. Okuniewska, H. (2012). Aktualny poziom objawów stresu potraumatycznego w próbie osób, które w dzieciństwie przeżyły II wojnę światową. *Psychiatria Polska*, 2, 145-156.
- Liszewska, N. Urbańska, L. (2019). Poznawczo-behawioralna psychoterapia osób z PTSD po doświadczeniach przemocy ze strony partnera – przegląd programów terapii. *Psychoterapia*, 1(188), 19-28.
- Misterska, E. Głowacki, M. (2013). Zaburzenia pamięci u chorych z zespołem stresu pourazowego: wybrane zagadnienia. *Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa*, 2, 211-217.
- Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2012). Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych — objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost. *Psychiatria*, 9(1), 1-10.
- Ogińska-Bulik, N. (2023). Rola poznawczego przetwarzania traumy w występowaniu objawów wtórnego stresu traumatycznego u profesjonalistów pracujących z osobami po doświadczeniach traumatycznych. *Psychiatria Polska*, 57(4), 747-760.
- Piotrowski, A. (2012). Psychospołeczne konsekwencje stresu operacyjno-bojowego. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki*, 2(164), 129-143.
- Popiel, A. Zawadzki, B. (2021). Od badań podstawowych do wdrożenia metod terapii i profilaktyki PTSD. *Przegląd Psychologiczny*, 64(1), 45-60.
- Ressler, K.J. Kristina, B.M. Bradley, B. Jovanovic, T. Mahan, A. Kerley, K. Norrholm, S.D. Kilalu, V. Smith, A.K. Myers, A.J. Ramirez, M. Engel, A. Hammack, S.E. Toufexis, D. Braas, K.M. Binder, E.B. May, V. (2011). Post-traumatic stress disorder is associated with PACAP and the PAC1 receptor. *Nature*, 470, 492-497.
- Rozpędek, W. (2015). Podłoże neurobiologiczne zespołu stresu pourazowego. *Neuropsychiatria i Neuropsychologia*, 10(1), 27-39.

- Sieński, M. Ziarko, M. (2023). *Rewiktyimizacja. Charakterystyka zjawiska w perspektywie psychologii klinicznej i w teoriach psychoanalitycznych*. Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Siwek, K. Strzałek, J. Pawełczyk, A.M. (2025). Somatyczne odpowiedzi na zdarzenia traumatyczne i ich leczenie za pomocą oddziaływań psychoterapeutycznych poznawczo-behawioralnych oraz technik trzeciej fali – przegląd badań. *Psychiatria i Psychologia Kliniczna*, 25 (3), s. 1-12.
- Stein, M.B. Jang, K.L. Taylor, S. Vernon, P.A. Livesley, W.J. (2002). Genetic and environmental influences on trauma exposure and posttraumatic stress disorder symptoms: a twin study. *American Journal of Psychiatry*, 159, 1675-1681.
- Studen, S. Janowski, K. (2016). Trauma – kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne. *Roczniki Psychologiczne*, 19(3), 549-565.
- Tomalski, R. Pietkiewicz, I.J. (2024). Zespół stresu pourazowego w psychozie, *Psychiatria i Psychologia Kliniczna*, 24 (3), 260-266.
- van Zuiden, M. Olf, M. (2025). Biological mechanisms underlying adverse mental health outcome after trauma. *European Journal of Psychotraumatology*, 16(1), 1-14.
- Vasterling, J.J. Proctor, P. Friedman, M.J. Hoge, Ch.W. Heeren, T. King, L.A. King, D.W. (2010). PTSD symptom increases in Iraq-deployed soldiers. Comparison with nondeployed soldiers and associations with baseline symptoms, deployment experiences, and postdeployment stress. *Journal of Traumatic Stress*, 23(1), 41-51.
- Wahle, S. (2019). Fields of Combat: Understanding PTSD among Veterans of Iraq and Afghanistan. *Journal of Veterans Studies*, 4(2), 5-9.
- Walczevska, J. Słowik, P. (2014). Czy czas zawsze leczy rany? Objawy, konsekwencje i odległe następstwa zespołu stresu pourazowego. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego*, 4, 911-924.
- Wilkie, M.J.V. Smith G. Day, R.K. Matthews, K. Smith D. Blackwood, D. Reid, I.C. Wolf, C.R. (2009). Polymorphisms in the SLC6A4 and HTR2A genes influence treatment outcome following antidepressant therapy. *The Pharmacogenomics Journal*, 9, 61-70.
- Yehuda, R. Halligan, S.L. Bierer, L.M. (2001). Relationship of parental trauma exposure and PTSD to PTSD, depressive and anxiety disorders in offspring. *Psychiatry Research*, 35, 261-270.
- Zawadzki, B. Popiel, A. (2014). Na rozstaju dróg: struktura objawów stresu pourazowego (PTSD) po DSM-5, a przed ICD-11. *Nauka*, 4, 69-86.
- Zdankiewicz-Ściagała, E. (2017). *Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych*. Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.